

**OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK KVALIMETRIYANING
ZAMONAVIY METOD VA VOSITALARI ASOSIDA
"TAQQOSLAMALAR NAZARIYASI ELEMENTLARI" NI O'QITISH
TEXNOLOGIYASI**

Худазаров Равшан Сапарович

Муҳаммад ал -Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Дастурий инжиниринг факультети Олий математика
кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279031>

Annotasiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kvalimetriyaning zamonaviy metod va vositalari asosida taqqoslamalar nazariyasi elementlarini o'qitish texnologiyasi misollar yechish yordamida yoritib berilgan.

Аннотация: В данной статье на примере решения примеров освещается технология преподавания элементов сравнительной теории на основе современных методов и инструментария педагогической квалиметрии в высших учебных заведениях.

Annotatsion: In this article, the technology of teaching elements of comparative theory on the basis of modern methods and tools of pedagogical qualimetry in higher educational institutions is highlighted using the solution of examples.

Ta'lim sohasidagi barcha islohatlarning asosiy maqsadi ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta'lim tizimini takomillashtirish, dars jarayonlarini yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir. Shuning uchun ham bugungi kunda ta'lim - tarbiya tizimida axborot texnologiyalarining zamonoviy texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda.

Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar- interaktiv doskalar, Smart doskalar, ta'limiy Planshetlar, Internet tarmoq dasturlari, vebinar va masofaviy darslar, mobil ilovalar, multimedia ilovalar va boshqalar ta'limda ko'plab imkoniyatlarni ochib berdi. Hozirgi zamonaviy ta'limda o'quvchilarni matematik teoremlar, tasdiqlar, ba'zi tengliklar va tengsizliklarni isbotini o'rgatish kata ahamiyatga ega. O'quvchilar teoremlar, tasdiqlar, ba'zi tengliklar va tengsizliklarni isbotlarini tushinish yoki isbotlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Isbotlashlar nima uchun kerak? degan savol to'g'iladi. Shuni takidlashimiz lozimki hozirgi o'quvchilar isbotlashlarga kata ahamiyat bermaydi. Isbotlashlar

o'quvchilarni fikrlash qobiliyatlarini oshiradi va shu tasdiqlarni yetarli darajada tushunib olishga zamin yaratadi Hozirgi kunda fan-texnika rivojlanib borgan sari matematikaning roli ortib bormoqda. Shu jumladan matematikadan fizika, mexanika va astronomiya hamda iqtisodiy masalalarni yechishda, biologik jarayonlarni tahlil etishda va boshqa ko'p sohalarda foydalaniladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya Quyidagi ishlarda ham teorema isbotlashlar keltirilgan.[5],[6],[7],[8],[9] ishlarda matematik masalarni AKT foydalanib o'rgatish va Differensial tenglamalarni yechishda matematik paketlarni o'rni va ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Matematika fanini o'qitishda misol, masallar va grafiklar bilan ishlar olib boriladi. Grafiklar va geometrik fazoviy jismlarning tasvirlari bilan ishlash, misol va masallar yechishda matematik paket dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bular: "Maple", "Mathcad", "Grafics", "Microsoft Matematcs", "Gegebra" va boshqalardir.

[10],[11],[12] ishlarda matematik modellar va matematik dasturlarini tadbiqlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. [13],[14],[15],[16],[17],[18],[19][20], [21],[22],[23],[24],[25] ishlarga giperbolik tenglamalar uchun har xil masalalar keltirilgan. [26],[27] ishlarda matematik paketlar imkoniyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot ob'ekti sifatida bo'linish alomatlarini taqqoslamalar yordamida isbotlashlar qaraladi. Tadqiqot metodlari: masalani yechishning aniq usullari, taqribiyaniq usullari va sonli usullar. Taqqoslamalar haqida tushuncha va ularni xossalari haqida ma'lumotlar [1]-[3] adabiyotlatda keltirilgan. Taqqoslamalar matematik teoremlar va tasdiqlashlarni isbotlashda kata ahamiyatga ega ekanligi va o'quvchilar tasdiqlarni isbotlashlarda taqqoslamalar yordamida kata imkoniyatlarga ega bo'ladilar.

Muhokama va natijalar Matematikada tenglama, tengsizliklar va tasdiqlarni isbotlashlar ko'p hollarda qiyinchiliklar olib keladi. Bu ishda bo'linish alomatlarini isbotlashni taqqoslamalar yordamida isbotlangan. Bizga a va b butun sonlar hamda $m > 1$ natural son berilgan bo'lsin. Agar $a-b$ ayirma m ga qoldiqsiz bo'linisa, u holda a butun son b butun son bilan m modul bo'yicha taqqoslanadi deyiladi va quyidagicha belgilanadi: $a \equiv b \pmod{m}$ Teorema. Ikkita a va b butun sonlar m modul bo'yicha taqqoslanishlari uchun ularni m ga bo'lganda bir xil qoldiq chiqishi zarur va yetarli. Taqqoslamaning asosiy xossalari. Quyida biz taqqoslamaning bevosita taqqoslama ta'rifidan kelib chiqadigan asosiy xossalarini keltiramiz. Bu xossalarning barchasida a, b, c, d lar ixtiyoriy butun sonlar, m esa 1 dan katta natural son deb hisoblaymiz.

$$10. a \equiv b \pmod{m}$$

2°. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $b \equiv a \pmod{m}$ bo'ladi.

3°. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ va $b \equiv c \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a \equiv c \pmod{m}$ bo'ladi.

4°. Taqqoslamalarni hadma-had qo'shish va hadma-had ko'paytirish mumkin, agar $a \equiv b \pmod{m}$ va $c \equiv d \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ va $ac \equiv bd \pmod{m}$ bo'ladi.

5°. Taqqoslamaning ikkala tarafini ham ixtiyoriy songa ko'paytirish mumkin. Ya'ni, $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $ac \equiv bc \pmod{m}$ bo'ladi.

6°. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ bo'ladi. Bu yerda n ixtiyoriy natural son.

7°. Taqqoslamaning ixtiyoriy qismiga modulga karrali sonni qo'shish mumkin: $a \equiv b \pmod{m}$ va $k, l \in \mathbb{Z} \Rightarrow a + km \equiv b \pmod{m}$ va $a \equiv b + lm \pmod{m}$

Misol. Agar n - toq son bo'lsa, u holda $n^2 - 1$ ni 8 ga bo'linishini isbotlang. Yechish. n - toq son bo'lsa, u holda uni $n = 2k + 1$, $k = 1, 2, 3, \dots$ ko'rinishda yozamiz. Endi taqqoslamaning ta'rifidan foydalanib quyidagicha yozamiz, ya'ni $n^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$. Endi n ni o'rniga $n = 2k + 1$ ni qo'yib, quyidagi taqqoslamaga kelamiz, ya'ni $(2k + 1)^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$

$$4k^2 + 4k + 1 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$$

$$4k^2 + 4k \equiv 0 \pmod{8}$$

$$4k(k + 1) \equiv 0 \pmod{8}$$

$k + 1$ juft ekanligidan $4k(k + 1)$ soni 8 ga bo'linishi kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda taqqoslamalar yordamida tenglama, tengsizliklar va tasdiqlarni isbotlash bizga ancha qulayliklar olib keladi.

2-misol. Agar $100a + 10b + c$ soni 21 ga bo'linsa, u holda $a - 2b + 4c$ soni 21ga bo'linishini isbotlang.

Yechish. Taqqoslama ta'rifiga asosan bu tengliklarni quyidagicha yozamiz, ya'ni $100a + 10b + c \equiv 0 \pmod{21}$, $a - 2b + 4c \equiv 0 \pmod{21}$.

Shartga asosan $100a + 10b + c \equiv 0 \pmod{21}$ taqqoslama o'rinli ekanligidan $a - 2b + 4c \equiv 0 \pmod{21}$ taqqoslamani o'rinli ekanligini ko'rsatamiz.

$100a + 10b + c \equiv 0 \pmod{21}$ taqqoslamani taqqoslamaning 4°-xossasiga asosan quyidagicha yozib olamiz, ya'ni

$$100a \equiv 0 \pmod{21}$$

$$10b \equiv 0 \pmod{21}$$

$$c \equiv 0 \pmod{21}$$

Endi $100a \equiv 0 \pmod{21}$ taqqoslamani o'ng va chap tomonini 100 ga bo'lamiz, natijada taqqoslama quyidagi ko'rinishga keladi.

$$a \equiv 0 \pmod{21}$$

Xuddi shunday $10b \equiv 0 \pmod{21}$ taqqoslamani ham o'ng va chap tomonini 4 ga ko'paytirib chap tomonidan $42b$ ni ayirib quyidagi taqqoslamaga kelamiz.

$$-2b \equiv 0 \pmod{21}$$

Shu jarayonni $c \equiv 0 \pmod{21}$ taqqoslama uchun ham qo'llaymiz, ya'ni taqqoslamani o'ng va chap tomonini 4 ga ko'paytirib quyidagi ko'rinishdagi taqqoslamaga kelamiz

$$4c \equiv 0 \pmod{21}$$

Natijada hosil bo'lgan 3 ta taqqoslamani, yani

$$a \equiv 0 \pmod{21}$$

$$-2b \equiv 0 \pmod{21}$$

$$4c \equiv 0 \pmod{21}$$

Taqqoslamaning 4°-xossasiga asosan qo'shib yuboramiz va quyidagi ko'rinishdagi taqqoslamaga kelamiz

$$a - 2b + 4c \equiv 0 \pmod{21}$$

Bu tenglik $a - 2b + 4c$ sonni 21ga bo'linishini anglatadi.

Isbotlashlarda taqqoslamardan foydalanish o'quvchilarga isbotlashlarda uchraydigan qiyinchiliklarni osongina yengib o'tish imkonini beradi

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Sh.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent – 2016. Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016.
2. Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016.
3. S.S.Jumanazarov, M.Masharipov va boshqalar “Talim jarayoniga AKT”. T.:2019yil
4. A.Mahkamov, M.Masharipov “Talim jarayoniga AKT qo'llash”. T.:2021yil

